

“MAGISTRLAR” CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Дальжанова Н.Р.

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В НИЖНЕ-АМУДАРЬИНСКОМ БИОСФЕРНОМ РЕЗЕРВАТЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

